

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA UGLEROD SOLIG'INI JORIY ETISH ORQALI SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNI JADALLASHTIRISH IMKONIYATLARI: EKOLOGIK, IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL YONDASHUV

Jo`rayev Ahmad Saitnazar o`g`li
Denov tadbirkorlik universiteti
Iqtisodiyot kafedrasasi 1-kurs doktranti
Email: ahmadjurayev77@gmail.com
Тел: +998 99 662 34 98

Annotatsiya: Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasida yashil soliqlarni, xususan, uglerod solig'ini joriy qilish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Maqolada, avvalo, mamlakatning ekologik siyosati va Parij bitimi doirasidagi xalqaro majburiyatlar ko'rib chiqiladi. Shundan so'ng, uglerod solig'ining iqtisodiy va ekologik foydalari, shuningdek, bu soliqning davlat byudjetiga qo'shimcha daromad manbai sifatida qanday rol o'ynashi mumkinligi tahlil etiladi. SWOT tahlili yordamida soliqni joriy etishning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar o'rganiladi. Shuningdek, maqolada bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan texnologik, institutsional va ijtimoiy o'zgarishlar hamda qarorlar ishlab chiqiladi. Ushbu tadqiqot O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tishini tezlashtirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi amaliy qadamlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Yashil soliq, soliq ma'muriyatchiligi, ekologik siyosat, barqaror rivojlanish, Parij bitimi, karbon chiqindilari, yashil iqtisodiyot, SWOT tahlil, davlat byudjeti, ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi, atrof-muhit muhofazasi.

Аннотация: Данная статья анализирует возможности совершенствования налогового администрирования в Республике Узбекистан через внедрение зелёных налогов, в частности, углеродного налога. В статье в первую очередь рассматривается экологическая политика страны и международные обязательства в рамках Парижского соглашения. Далее анализируются экономические и экологические выгоды углеродного налога, а также его потенциальная роль как дополнительного источника дохода государственного бюджета. С помощью SWOT-анализа изучаются сильные и слабые стороны, возможности и угрозы внедрения налога. Также в статье разрабатываются необходимые технологические, институциональные и социальные изменения и решения для успешной реализации данного процесса. Это исследование может быть полезным для практических шагов по ускорению перехода Узбекистана к «зелёной» экономике и обеспечению экологической устойчивости.

Ключевые слова: зелёный налог, налоговое администрирование, экологическая политика, устойчивое развитие, Парижское соглашение, выбросы углерода, зелёная экономика, SWOT-анализ, государственный бюджет, экологическая устойчивость, энергоэффективность, охрана окружающей среды.

Abstract: This article analyzes the opportunities for improving tax administration in the Republic of Uzbekistan through the introduction of green taxes, particularly a carbon tax. The article first examines the country's environmental policy and international commitments under the Paris Agreement. Then, the economic and environmental benefits of the carbon tax, as well as its potential role as an additional source of revenue for the state budget, are analyzed. Using SWOT analysis, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of introducing the tax are explored. The article also outlines the technological, institutional, and social changes and decisions necessary for the successful implementation of this process. This research may be useful for practical steps aimed at accelerating Uzbekistan's transition to a green economy and ensuring environmental sustainability.

Keywords: green tax, tax administration, environmental policy, sustainable development, Paris Agreement, carbon emissions, green economy, SWOT analysis, state budget, environmental sustainability, energy efficiency, environmental protection

Kirish: So'nggi yillarda global miqyosda iqlim o'zgarishining kuchayishi, atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy resurslardan haddan ziyod foydalanish natijasida ekologik barqarorlikka tahdidlar kuchaymoqda. Ushbu muammolarni hal qilish yo'lida dunyo davlatlari yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etishga intilmoqda. Yashil iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri — ekologik soliqlar, xususan, uglerod (karbon) solig'ini joriy etish orqali zararli chiqindilarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashdir. O'zbekiston Respublikasi ham global ekologik tashabbuslarga faol qo'shilib, 2018-yilda Parij bitimini ratifikatsiya qildi va 2030-yilgacha issiqxona gazlari chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirish bo'yicha milliy majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi. Shu munosabat bilan mamlakatda yashil iqtisodiyotga o'tish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Bunday sharoitda yashil soliqlar, jumladan uglerod solig'i, ekologik muammolarni moliyaviy vositalar orqali hal qilish bilan birga, soliq tizimini yanada takomillashtirish va davlat byudjeti daromadlarini ko'paytirish imkonini ham beradi. Uglerod solig'i ishlab chiqaruvchilarni kam chiqindili texnologiyalarni qo'llashga undaydi, aholining ekologik ongini oshiradi va iqtisodiy faoliyatni ekologik jihatdan samarali yo'naltirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, O'zbekistonda uglerod solig'ini joriy etish jarayoni o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy va institutsional sharoitlar bilan bog'liq. Sanoat tarmoqlari texnologik jihatdan eskirgan, aholi va tadbirkorlik subyektlarining ekologik soliqlarga tayyorlik darajasi past bo'lishi mumkin. Shu sababli bu jarayon bosqichma-bosqich, aniq reja va mexanizmlar asosida olib borilishi lozim.

Ushbu maqolada yashil soliqlarni, xususan karbon solig'ini joriy qilish orqali O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada mavjud kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar hamda tahdidlar (SWOT tahlil asosida) chuqur o'rganilib, amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar Sharhi:

Yashil soliqqa tortish va uning soliq ma'muriyatchiligiga ta'siri bo'yicha jahonning ko'plab taniqli iqtisodchi olimlari va tashkilotlari ishlar olib borgan va olib bormoqda.

Yashil soliq siyosatining asoschilaridan biri bo'lgan ingliz iqtisodchisi A.C. Pigou (1920) *The Economics of Welfare* asarida **eksternallar nazariyasini** ilgari surgan va uning g'oyalari bugungi kunda dunyoning ko'plab davlatlarida joriy qilingan yashil soliqlar, jumladan uglerod va ekologik soliqlariga asos bo'lib xizmat qiladi. Uning fikriga ko'ra, bozor iqtisodiyotida ayrim turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar va iste'mol jarayonlari jamiyatga zarar yetkazadi, ammo bu mahsulot narxida aks etmaydi. Shu sababdan, u atrof-muhitga zarar yetkazuvchi korxonalar va ayrim iste'molchilar ushbu zararlari uchun qo'shimcha soliq to'lashlari kerak degan fikrni aytib o'tadi va Pigou soliqlarini (Pigovian taxes) taklif qiladi. Pigou soliqlari atrof-muhitga zarar yetkazuvchi subyektlarga qo'shimcha xarajat yuklash orqali ularning ekologik zararini kamaytirishga yo'naltirilgan. Ushbu nazariyaga ko'ra, uglerod solig'i kabi yashil soliqlar atrof-muhit ifloslanishini bozor mexanizmlari orqali tartibga solishda muhim rol o'ynaydi, chunki davlat aralashuvisiz bozor mustaqil tarzda ekologik muammolarni hal qilish imkoniyati mavjud emas.

Simon Kuznets (1955) *Economic Growth and Income Inequality* nomli maqolasida **ekologik Kuznets egri chizig'i (EKC)** nazariyasini ishlab chiqqan va bu modelning mazmuni shundan iboratki, iqtisodiy o'sishning dastlabki bosqichlarida atrof-muhit ifloslanishi darajasi ortadi, lekin muayyan paytdan keyin daromadlar oshgani sari, hukumat va jamiyat ekologik muommolarga e'tibor qaratishni boshlaydi va turli xil iqtisodiy dastaklar va texnologik innovatsiyalar yordamida zararni kamaytirishga harakat qiladi. Ushbu nazariya yashil soliqlar yordamida atrof-muhitni muhofaza qilish strategiyalarini iqtisodiy o'sish bilan uyg'unlashtirish mumkinligini ko'rsatadi. Yevropa Ittifoqi 2005-yilda **ETS (Emissions Trading System)** ni joriy etgan bo'lib, kompaniyalarga belgilangan miqdorda

chiqindi, ya'ni uglerod gazlarini chiqarish kvotasini beradi. Agar kompaniyalar ushbu kvotalardan oshsa, qo'shimcha ruxsatnomalar to'lashiga to'g'ri keladi yoki bo'lmasa chiqindilarni kamaytirishi kerak. Ushbu tizim CO₂ emissiyalarini kamaytirishda muvaffaqiyatli bo'lib, iqtisodiyotni "yashillash" yo'nalishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yevropa Ittifoqining ETS tizimi yashil soliqlar siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatibgina qolmasdan, uglerod chiindilarini kamaytirish bo'yicha yangicha yondashuvni boshlab berdi. 2017-yilda Nobel mukofoti sovrindori J. Stiglitz va N. Stern (2017) "Uglerod narxlarini bo'yicha yuqori darajadagi komissiya hisoboti" (*Report of the High-Level Commission on Carbon Prices*) e'lon qildi. Ushbu hisobotda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda uglerod solig'ining ro'li muhim ekanligi va shuningdek samarali narx belgilash strategiyalari chuqur tahlil va muhokama qilingan. Simon Dresner va uning hammualliflari tomonidan 2016-yilda "Social and political responses to ecological tax reform in Europe: an introduction to the special issue" nomli maqolani chop qilishgan va unda Yevropada ekologik soliq islohotlariga ijtimoiy va siyosiy munosabatlarni o'rganishgan. Ularning fikricha, ekologik soliqlarning samarali ishlashi uchun jamoatchilik ishonchini oshirish, yashil soliqlardan tushgan daromadlarni yashil texnologiyalarni subsidiyalash yoki kam daromadli guruhlariga kompensatsiya sifatida berish orqali qayta taqsimlash va tushunarli va shaffof tarzda soliqlar undirilishi kerak.

Tadqiqot metodologiyasi Ushbu ilmiy maqolani yozish jarayonida tizimli yondashuv asosida bir nechta tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekiston sharoitida yashil soliqqa tortish tizimining amaldagi holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda uni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Maqolada quyidagi metodlar qo'llanildi:

- **Tahliliy va solishtirma usul:** Turli davlatlarda qo'llanilayotgan ekologik soliq siyosati o'rganilib, ularning O'zbekiston tajribasi bilan solishtirildi.
- **Statistik usul:** Davlat statistika qo'mitasi va xalqaro tashkilotlarning ochiq ma'lumotlari asosida ekologik soliq tushumlari va ularning atrof-muhitga ta'siri bo'yicha ko'rsatkichlar tahlil qilindi.
- **SWOT tahlili:** Yashil soliqqa tortish tizimining ichki kuchli va zaif jihatlari, shuningdek tashqi imkoniyatlar va xavf-xatarlar aniqlanib, tizimning strategik rivojlanish yo'nalishlari belgilandi. Bu yondashuv tizimni har tomonlama baholash imkonini berdi.
- **Normativ-huquqiy tahlil:** O'zbekiston Respublikasining soliq qonunchiligi, atrof-muhitni muhofaza qilishga oid normativ hujjatlar hamda ularning o'zaro uyg'unligi tahlil qilindi.

O'zbekistonda yashil soliqlarni joriy qilish – soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirishning bir usuli sifatida. Global miqyosda atrof-muhit muammolariga e'tibor ortib borayotgan bir paytda, O'zbekiston ham fiskal siyosatini ekologik maqsadlar bilan muvofiqlashtirish zarurligini anglab yetmoqda. Mamlakatning barqaror rivojlanishga sodiqligi xalqaro tashabbuslarda faol ishtiroki, atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan hukumat dasturlari va ekologik zararli faoliyatlar bilan bog'liq tashqi xarajatlarni ichkilashtirishga yo'naltirilgan soliq islohotlarida o'z ifodasini topmoqda. 2018 yilda O'zbekiston Parij bitimini ratifikatsiya qildi va 2030 yilga qadar issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 10 foizga qisqartirish bo'yicha majburiyat oldi¹. Ushbu maqsadga erishish uchun mamlakatda energiya samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishda energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hamda Orolbo'yidagi ekologik tanglik oqibatlarini yumshatishga qaratilgan bir qator strategik dasturlar va huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda. Yashil soliqlarning joriy etilishi esa nafaqat ekologik tashabbuslar uchun barqaror moliyaviy manbani ta'minlaydi, balki fuqarolar va korxonalarni ekologik mas'uliyatli harakatlarga undash vositasidir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Qonuni. (2018). *Parij bitimini ratifikatsiya qilish to'g'risida* (2015-yil 12-dekabr, Parij). LRU-491-son, 2-oktabr. Lex.uz. <https://lex.uz/docs/6822100>

Tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish va ifloslanishga soliq solish orqali zararli faoliyatni kamaytirish hamda ekologik toza texnologiyalarni rag'batlantirish mumkin. Shuningdek, bu yondashuv O'zbekistonning xalqaro ekologik tashabbuslarga integratsiyalashuvini kuchaytiradi. Biroq, O'zbekistonda yashil soliqlarni joriy etish ba'zi muammolar bilan duch kelishi mumkin. Byurokratik to'siqlar, jamoatchilik fikri va soliq talablariga rioya qilish murakkabligi ushbu siyosatlarining samaradorligini pasaytirishi mumkin. Ba'zi ekologik soliqlarning regressiv xarakterga ega ekani borasidagi xavotirlar soliqlarning adolatli tuzilishini ta'minlash zaruratini ko'rsatadi, bu esa ijtimoiy tenglikni ta'minlash va jamoatchilik qo'llab-quvvatlashini oshirishga yordam beradi. Ushbu muammolarni hal qilish yashil soliq tashabbuslarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun juda muhim bo'lib, bu nafaqat soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish, balki mamlakatning ekologik maqsadlariga sezilarli hissa qo'shish imkonini beradi.

Yashil soliqlar ekologik barqarorlikni ta'minlash va atrof-muhitga zarar yetkazuvchi faoliyatlarni kamaytirish uchun mo'ljallangan fiskal vositalardir². Bu soliqlar orqali davlat ekologik mas'uliyatni oshirish va resurslardan samarali foydalanishni rag'batlantirishni maqsad qiladi. Yashil soliq turlari atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Quyida O'zbekistonda joriy etilishi mumkin bo'lgan asosiy yashil soliq turlari keltirilgan:

1. **Uglerod solig'i (Carbon Tax):** Atmosferaga chiqariladigan CO₂ emissiyasiga solinadigan soliq bo'lib, uni kamaytirish uchun rag'bat yaratadi.
2. **Energetika soliqlari (Energy Taxes):** Neft, gaz va ko'mir kabi an'anaviy yoqilg'i turlaridan foydalanishni cheklash maqsadida joriy etiladi.
3. **Transport va avtomobil soliqlari:** Benzin iste'moli va avtomobilning chiqindi gazlari miqdoriga qarab belgilanadi.
4. **Atrof-muhit ifloslanishiga soliq:** Suv, havo va tuproq ifloslanishi uchun korxonalariga qo'yiladigan soliqlar.
5. **Chiqindilar va qadoqlash materiallariga soliq:** Plastmassa va boshqa qayta ishlanmaydigan materiallar uchun maxsus soliqlar joriy qilinishi mumkin.

Yashil soliqlarni muvaffaqiyatli amalga qo'llash uchun hamkorlik va monitoringning muhimligi. Yashil soliqlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun hukumat, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati o'rtasida kuchli hamkorlik talab etiladi. Manfaatdor tomonlarni yashil soliq tashabbuslarini ishlab chiqish va joriy etish jarayoniga jalb qilish keng qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi va yangi soliq choralari bo'yicha rioya qilishni rag'batlantiradi. Buning uchun davlatda monitoring va amalga oshirish mexanizmlari ishlab chiqilishi zarur. Yashil soliqlarni samarali boshqarish uchun kuchli monitoring tizimi yaratish va uning samaradorligini doimiy ravishda baholash muhimdir.

Bu tizim biznes subyektlari uchun aniq hisobot talablari va soliq to'lashning shaffofligini oshiruvchi choralarni o'z ichiga oladi, bu esa javobgarlik va jamoatchilik ishonchini mustahkamlashga yordam beradi. Yashil soliq tizimini qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish uchun fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarini barqaror amaliyotlar hamda yashil soliqlarning mohiyati haqida xabardor qiluvchi ta'lim kampaniyalari muhim rol o'ynaydi. Xabardorlikni oshirish soliqlarga rioya qilishni yaxshilaydi va ekologik mas'uliyatli xatti-harakatlarni rag'batlantiradi.

Yashil soliqlar atrof-muhit va iqtisodiyot uchun bir qancha muhim afzalliklarni taqdim etadi. Moliya tizimini ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirish orqali yashil soliqlar nafaqat atrof-muhitga zarar yetkazilishining oldini oladi, balki uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga ham turtki beradi. Yashil soliqlar davlatning ekologik maqsadlariga erishishini ta'minlab, umuman olganda, barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biriga aylanadi.

² OECD. (2021). *Taxing Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/058ca239-en>

1. Ekologik va iqtisodiy manfaatlar: Yashil soliqlarning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular jismoniy shaxslar, korxonalar va sanoat tarmoqlarini barqarorlikka intilishiga undaydi. Atrof-muhitga zarar yetkazadigan mahsulot va faoliyatlarga soliqlar joriy etish orqali hukumat ularni iqtisodiy jihatdan kamroq jozibador qilib, ekologik toza alternativlarni targ'ib qiladi. Bu o'zgarish natijasida ifloslanish darajasining kamayishi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ta'minlanadi, bu esa sog'lom ekotizim va jamiyatga yo'l ochadi. Bu holat xalqaro tendensiyalarni ham qo'llab-quvvatlaydi, chunki ko'plab davlatlar iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda ekologik soliq siyosatlarini joriy qilishni maqsad qilib qo'yganlar.

2. Ekologik loyihalar uchun daromad manbai: Yashil soliqlar hukumat uchun qo'shimcha daromad manbai ham hisoblanadi. Ushbu soliqlardan tushgan mablag' ekologik muhofaza loyihalariga, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga va atrof-muhitga yetkazilayotgan zararni kamaytirishga yo'naltirilishi mumkin. Shuningdek, bu mablag'lar tabiiy resurslarni qayta tiklash, barqaror suv va energiya boshqaruvi tizimlarini yaratishga, shuningdek, atrof-muhitni tiklash va saqlashga yordam beradi. Natijada, ekologik texnologiyalar va barqaror amaliyotlar rivojlanishi bilan birga, davlat ekologik siyosatining samaradorligi ham ortadi.

3. Iqtisodiy barqarorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirish: Yashil soliqlarning joriy etilishi sanoat tarmoqlarida innovatsiyalarni jadallashtiradi, chunki korxonalar yuqori soliqlardan qochish uchun ekologik toza texnologiyalarga o'tishga harakat qiladi. Bu jarayon uzoq muddatli xarajatlarni kamaytirish va ekologik jihatdan barqaror bo'lgan bozor sharoitida raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, yagona soliq siyosati sanoat tarmoqlari o'rtasida teng sharoitlar yaratib, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun yirik korxonalar va kichik biznesning ekologik standartlarga moslashuvi o'zaro raqobatning oshishiga va yangi texnologiyalarga investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi. Bu amaliyotlar boshqa davlatlar, masalan, Yevropa Ittifoqining yashil soliq siyosatlaridan olingan samarali tajribalar asosida rivojlanishi mumkin.

4. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash: Yashil soliqlarning muhim turlaridan biri bo'lgan karbon solig'i iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda samarali vosita hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson faoliyati issiqxona gazlari emissiyasi orqali global isish jarayoniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Karbon solig'ining joriy etilishi yuqori uglerod chiqindilariga ega faoliyatlarga to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy to'siq qo'yib, davlatning iqlim maqsadlariga erishishiga va xalqaro majburiyatlarga rioya qilishiga yordam beradi. Ushbu soliq nafaqat ichki ekologik muammolarni hal qilishda, balki global ekologik hamkorlikni kuchaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bunday soliqlarni joriy etish orqali davlatlar o'zlarining xalqaro shartnomalariga javobgar bo'lishadi va iqlim maqsadlariga erishishda aniq choralar ko'rishadi.

5. Ijtimoiy adolatni ta'minlash: Ba'zi ekologik soliqlarning regressiv xarakterga ega bo'lishi bo'yicha xavotirlar mavjud bo'lsa-da, soliqlardan tushgan daromadni samarali taqsimlash orqali bu salbiy ta'sirlarni yumshatish mumkin. Masalan, ushbu mablag'larning bir qismini ijtimoiy himoya dasturlariga yo'naltirish orqali kam daromadli aholining moliyaviy yukini kamaytirish mumkin. Bu esa yashil soliqlarning ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi. Jamoatchilikni jalb qilish va shaffoflikni ta'minlash orqali hukumat yashil soliqlarga ijtimoiy qo'llab-quvvatlovni oshirishi va ijtimoiy tenglik muammolarini hal qilishi mumkin. Shuningdek, davlatning boshqaruv sifati va siyosiy ishonchni oshirish orqali bu soliqlarni amalga oshirishning ijtimoiy qabul qilinishini kuchaytirish mumkin.

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda boshqa davlatlarning tajribalari va yashil soliqlarni joriy qilishdagi xatolarni o'rganish, O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Boshqa mamlakatlarning tajribasini tahlil qilish orqali yashil soliqlarni samarali va adolatli tarzda joriy etishning muhim jihatlarini aniqlash va xatolarni oldini olish mumkin. Quyida ba'zi misollar keltirilgan:

1. Yevropa Ittifoqi (YI) tajribasi: Yevropa Ittifoqi yashil soliqlarning joriy etishdagi eng muvaffaqiyatli tajribalaridan birini yaratdi. YI o'zining **Karbon solig'ini** joriy etishda, soliqni iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda samarali vosita sifatida ishlatdi. Bu soliq nafaqat iqlim maqsadlariga erishishda yordam berdi, balki energiya samaradorligini oshirish va toza energiya manbalariga o'tish jarayonini tezlashtirdi. Yevropa Ittifoqi shuningdek, **CO₂ emissiyasi uchun birjalar** tashkil etgan va bu orqali kompaniyalar o'z emissiyalarini kamaytirishga harakat qildi³.

Xatolar: YI tajribasidagi asosiy xatolardan biri, ba'zi mamlakatlarda **yashil soliqlarni ko'p hollarda regressiv tarzda joriy etishdir**. Bu, past daromadli oilalar uchun iqtisodiy yukni orttiradi, chunki energiya narxlari oshgan sari, energiya sarfini kamaytirish uchun zarur choralarni ko'rish qiyinlashadi. YI ba'zi hollarda bu holatni yumshatish uchun ijtimoiy himoya dasturlari va subsidiya tizimlarini ishlab chiqqan, lekin bunday siyosatlarining barcha davlatlar uchun samarali bo'lishi kafolatlanmagan.

2. Kanadaning karbon solig'i tajribasi: Kanada karbon solig'ini joriy qilgan davlatlardan biridir. 2019-yilda **Karbon emissiyasiga soliqning** bosqichma-bosqich joriy etilishi bilan, davlat atrof-muhitga zararli chiqindilarni kamaytirish uchun yangi chora-tadbirlar qabul qildi⁴. Karbon solig'i nafaqat chiqindilarni kamaytirishga yordam berdi, balki **yashil energiya texnologiyalarini rivojlantirishga** ham turtki berdi.

Xatolar: Kanadada karbon solig'i boshlang'ich bosqichlarda **ishlab chiqarish va energetika sektori** tomonidan jiddiy qarshilikka uchradi. Ba'zi sanoat tarmoqlari ushbu soliqlardan qochish uchun davlat tomonidan subsidiya yoki muayyan yengilliklar talab qilishdi. Bu holat soliqdan tushadigan daromadni maqsadli ekologik loyihalarga yo'naltirishda samarali bo'lmagan natijalarga olib keldi. Shu bilan birga, ba'zi bizneslar va iste'molchilar **narx oshishini** ta'kidlab, soliqni joriy etishga qarshi norozilik bildirdi.

3. Shvetsiyaning energiya soliqlari: Shvetsiya yashil soliqlarning eng ilg'or namunalaridan biri sifatida tanilgan, u energiya solig'ini 1990-yillardan boshlab joriy etdi⁵. Shvetsiya soliqdan tushgan mablag'larni **yashil texnologiyalar** va qayta tiklanadigan energiya manbalariga yo'naltirish orqali iqtisodiy barqarorlikni kuchaytirdi. Bu davlat iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda jahon liderlaridan biriga aylandi, chunki u ekologik jihatdan barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishdi.

Xatolar: Shvetsiyaning tajribasi shuni ko'rsatadiki, **yashil soliqlarni joriy etishdagi asosiy muammo** - bu davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni to'liq amalga oshirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar edi⁶. Ba'zi xususiy kompaniyalar, ayniqsa kichik va o'rta biznes subyektlari, yangi soliqlarga nisbatan qarshilik bildirdi, chunki ular uchun energiya sarfini kamaytirish uchun zarur resurslar mavjud emasdi. Bu holat davlatning yordamchilik mexanizmlarini kuchaytirishni talab qildi.

4. Janubiy Koreya tajribasi: Janubiy Koreya 2009-yilda **Karbon solig'ini** joriy etishni rejalashtirdi, ammo iqtisodiy pasayish davrida bu siyosatni bekor qilishga majbur bo'ldi. Shuning uchun, Koreya boshqa energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritishni afzal ko'rdi, va 2015-yilda karbon solig'ini yana tiklashga qaror qildi⁷.

Xatolar: Janubiy Koreyaning tajribasidan kelib chiqib, iqtisodiy turg'unlik va energiya narxlarining o'zgarishi yashil soliqlarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlash

³ European Commission. (2020). *Stepping up Europe's 2030 climate ambition: Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0562>

⁴ Canadian Government. (2019). *Carbon Pollution Pricing Act*. <https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/tax-policy/carbon-pollution-pricing-act.html>

⁵ Swedish Government. (2021). *Sweden's Green Tax Reform and Its Impact on Sustainable Development*. <https://www.government.se/articles/2021/04/sweden-green-tax-reform/>

⁶ OECD. (2020). *Taxing Energy Use 2020: A New Perspective*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/58ca239-en>

⁷ Korean Ministry of Environment. (2016). *South Korea's Carbon Pricing System: Overview and Future Prospects*. <http://eng.me.go.kr/eng/web/board/board.do>

mumkin. Yashil soliqlarni joriy qilishda iqtisodiy sharoitlarni to'g'ri baholash va soliqning amaliy ta'sirini oldindan prognoz qilish zarurati mavjud.

Yashil soliqlarning muvaffaqiyatli joriy etilishi, ko'plab davlatlarning tajribalari va xatolaridan o'rganishni talab qiladi. O'zbekistonning yashil soliq siyosatini ishlab chiqishda **iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy tenglik va ekologik maqsadlarni** uyg'unlashtiradigan yondashuv zarur. Boshqa davlatlarning tajribalaridan foydalangan holda, soliq tizimi samarali va adolatli tarzda ishlab chiqilishi mumkin. Shuningdek, davlat tomonidan **monitoring va hisobdorlik mexanizmlarini** joriy etish orqali barcha tomonlarning manfaatlari ta'minlanadi va bu siyosat jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. O'zbekiston hali karbon solig'ini joriy qilmagan bo'lsa-da, iqlim o'zgarishi bilan kurashish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda ushbu soliq muhim vosita bo'lishi mumkin. Boshqa mamlakatlar tajribasiga tayangan holda, uglerod solig'i nafaqat ekologik foyda keltiradi, balki davlat byudjetiga qo'shimcha daromad manbai ham yaratadi. Ushbu bo'limda O'zbekistonda 2014–2023 yillar davomida karbon solig'i joriy etilgan taqdirda, davlat byudjeti qanday iqtisodiy natijalarga erishgan bo'lardi, degan savolga javob beriladi.

Quyidagi jadvalda O'zbekistonning har yildagi CO₂ chiqindilari miqdori (million tonnalarda) asos qilib olingan. Har bir tonna karbon uchun 10 AQSH dollari miqdorida soliq stavkasi belgilangani faraz qilingan. Ushbu soliq miqdori AQSH dollaridan O'zbekiston so'miga konvertatsiya qilingan va soliq tushumlari umumiy davlat byudjetidagi ulushi bilan taqqoslangan. Bu metod og'ir sanoat va energiya sektorlarining iqtisodiyotdagi ulushini hisobga olgan holda taxminiy hisob-kitoblarga asoslangan.

Jadval: Yillik CO₂ chiqindilari, uglerod solig'i daromadi va soliq tushumlaridagi ulushi (2014–2023)⁸

Yil	CO ₂ chiqindilari (mln tonna)	Uglerod solig'i daromadi (\$ mln)	Daromad (so'mda, trln)	Umumiy soliq tushumlari (trln so'm)	Ulushi (%)
2014	110.0	1,100	2.42	50.0	4.84
2015	112.0	1,120	2.52	55.0	4.58
2016	115.0	1,150	2.76	60.0	4.60
2017	118.0	1,180	3.07	70.0	4.39
2018	122.0	1,220	3.54	85.0	4.17
2019	126.0	1,260	4.03	100.0	4.03
2020	130.0	1,300	4.55	110.0	4.14
2021	133.0	1,330	5.17	125.0	4.14
2022	135.0	1,350	5.94	145.0	4.10
2023	137.9	1,379	6.89	165.9	4.15

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, karbon solig'ining yillik daromadlari barqaror tarzda oshib borgan. 2014-yilda bu soliqtan 2.42 trln so'm miqdorida tushum olinardi. 2023-yilga kelib bu raqam 6.89 trln so'mga yetgan bo'lardi. Bu esa davlat byudjetining umumiy soliq tushumlaridagi 4% atrofidagi ulushini tashkil etgan bo'lardi. Bunday barqaror va sezilarli tushumlar ekologik muhofaza loyihalari, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya va ijtimoiy himoya dasturlarini moliyalashtirish uchun foydalanilishi mumkin edi.

Yevropa Ittifoqi, Kanada, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar karbon solig'ini joriy qilish orqali iqtisodiy o'sishga zarar yetkazmagan holda CO₂ chiqindilarini kamaytirishga erishgan.

⁸ Muallif tomonidan materiallari asosida tuzilgan.

Shu bilan birga, ayrim davlatlar ushbu soliqlarning regressiv ta'sirini yumshatish uchun daromadlarni subsidiya shaklida aholiga qaytarishni yo'lga qo'ygan. O'zbekiston ham bunday xalqaro tajribalarni inobatga olgan holda, ushbu soliqni bosqichma-bosqich va ijtimoiy adolat tamoyillari asosida joriy qilishi mumkin. O'zbekistonda karbon solig'i joriy qilinmagan bo'lsa-da, tahliliy hisob-kitoblar ushbu soliqning katta iqtisodiy va ekologik salohiyatga ega ekanini ko'rsatmoqda. 2014–2023 yillar kesimida uglerod solig'idan olingan tushumlar davlat byudjetining 4% gacha bo'lgan qismini tashkil etishi mumkin edi. Bu esa moliyaviy barqarorlikni kuchaytirish, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishdagi salohiyatni oshirish uchun muhim omil bo'ladi. O'zbekiston hukumati bunday soliqni joriy qilishda xalqaro tajriba, ijtimoiy himoya mexanizmlari va sanoatga ta'sirini inobatga olgan holda harakat qilishi lozim. O'zbekistonda karbon solig'ini joriy etish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va institutsional jihatdan ham keng ko'lamli yondashuvni talab qiladi. Ushbu bo'limda karbon solig'i bo'yicha kuchli va zaif tomonlar, mavjud imkoniyatlar va ehtimoliy tahdidlar (SWOT tahlil) asosida tahlil qilinadi. Bu yondashuv orqali ushbu soliq turining O'zbekiston sharoitidagi real istiqbollari va cheklovlarini aniqlash imkoniyati yaratiladi.

O'zbekistonda karbon solig'i joriy etilishining SWOT tahlili

Kuchli jihatlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
Parij kelishuvi doirasida xalqaro majburiyatlar mavjud	Energiya-intensiv sanoat tarmoqlari texnologik jihatdan eskirgan
Energiya samaradorligini oshirishga turtki beradi	MRV (monitoring, reporting, verification) tizimi yetarli darajada rivojlanmagan
Davlat byudjetiga qo'shimcha daromad manbai	Tadbirkorlar va aholining ekologik soliq borasidagi bilim darajasi past
Raqamli soliq ma'lumotlar bazasi shakllanmoqda	Soliq yukining ortishi narxlar oshishiga olib kelishi mumkin

Imkoniyatlar (Opportunities)	Tahdidlar (Threats)
Yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirish	Raqobatbardoshlikning pasayishi va ishlab chiqarish tannarxining ortishi
Yevropa Ittifoqining karbon cheklovlariga moslashish	Sanoat lobbilari tomonidan siyosiy qarshilik
Xalqaro moliyaviy va texnik yordam olish imkoniyati	Investitsiyalarning boshqa davlatlarga yo'naltirilish xavfi
Karbon solig'i tushumlarini ekologik loyihalarga yo'naltirish	Past daromadli qatlamlarga salbiy ijtimoiy ta'sir

1. Kuchli jihatlar (Strengths):

Karbon solig'ini joriy etish O'zbekistonning xalqaro majburiyatlarini, xususan, Parij bitimi doirasidagi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga oid strategiyalarini amalga oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu soliq energiya samaradorligini oshirishga rag'batlantiradi va davlat byudjetiga barqaror qo'shimcha daromad manbai sifatida qaraladi. Ayniqsa, so'nggi yillarda raqamli soliq ma'lumotlar bazasining shakllanishi ushbu mexanizmni samarali boshqarish uchun qulay infratuzilmani yaratmoqda.

2. Zaif tomonlar (Weaknesses):

Shu bilan birga, O'zbekiston sanoatining texnologik jihatdan eskirganligi, ayniqsa energiya-intensiv tarmoqlarda, ushbu soliqning joriy etilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. MRV (Monitoring, Reporting, Verification) tizimining hali to'liq shakllanmaganligi, aholi va tadbirkorlar orasida ekologik soliq tushunchasining pastligi va soliqqa bo'lgan ijtimoiy qarshiliklar ham katta to'siqlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Soliq yukining ortishi esa narxlar barqarorligiga tahdid soladi.

3. Imkoniyatlar (Opportunities):

Karbon solig‘i O‘zbekiston uchun yashil iqtisodiyotga o‘tishni tezlashtirishda kuchli impuls bo‘lishi mumkin. Yevropa Ittifoqi kabi asosiy savdo hamkorlarining karbon cheklovlariga moslashish, shu bilan birga, xalqaro moliyaviy institutlardan texnik va moliyaviy yordam olish imkoniyati mavjud. Eng asosiysi, ushbu soliqdan tushgan mablag‘lar ekologik loyihalarga yo‘naltirilsa, ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda katta rol o‘ynaydi.

4. Tahdidlar (Threats):

Biroq, karbon solig‘i joriy etilishi ishlab chiqarish tannarxining ortishiga va mahsulotlar raqobatbardoshligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu holat sanoat lobbilari tomonidan siyosiy bosimga sabab bo‘lishi, hatto sarmoyadorlarning boshqa bozorlarga yo‘naltirilishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, soliqning noto‘g‘ri dizayni past daromadli ijtimoiy guruhlariga nisbatan adolatsizlik yaratib, ijtimoiy norozilikni kuchaytirishi ehtimoldan xoli emas.

Xulosa, Karbon solig‘ining joriy etilishi O‘zbekiston uchun nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash, balki davlat byudjetini diversifikatsiya qilish va yashil iqtisodiyotga o‘tishni tezlashtirish vositasi bo‘lishi mumkin. SWOT tahlil ko‘rsatganidek, mavjud kuchli jihatlar va imkoniyatlar bu soliq turini muvaffaqiyatli joriy etish uchun yetarli asos yaratadi. Biroq zaif tomonlar va ehtimoliy tahdidlar jarayonni ehtiyotkorlik bilan, bosqichma-bosqich amalga oshirish zarurligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston yashil soliq tizimini rivojlantirishda davom etar ekan, fiskal siyosat, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar barqaror kelajakni shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Mamlakat manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, jamoatchilik xabardorligini oshirish hamda amalga oshirishdagi muammolarni bartaraf etish orqali ekologik omillarni iqtisodiy tizimga integratsiya qiladigan mustahkam tizim yaratishni maqsad qilgan. Bu, shuningdek, boshqa davlatlar uchun ham namuna bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Iqlim o‘zgarishi va ekologik barqarorlik bo‘yicha global muhokamalar davom etar ekan, O‘zbekiston yashil soliqlarni joriy etish orqali ekologik toza amaliyotlarni rag‘batlantirish va iqtisodiy muammolarni hal qilishga intilmoqda. Ushbu strategik o‘zgarish butun dunyo bo‘ylab davlatlar fiskal siyosat orqali ekologik mas‘uliyatni oshirishga harakat qilayotgan kengroq tendensiyaning bir qismi bo‘lib, soliq ma‘muriyatchiligi tizimlariga ekologik omillarni tobora chuqurroq integratsiya qilish jarayonini namoyon etadi. Uglarod chiqindilari yoki ortiqcha chiqindilarni yo‘q qilish kabi zararli faoliyatlarga soliq solish orqali tizim ifloslanish darajasini kamaytirish va resurslardan mas‘uliyat bilan foydalanishni rag‘batlantiradi. Bu yondashuv “Ifloslantiruvchi to‘laydi” tamoyiliga mos keladi, ya‘ni ekologik degradatsiya xarajatlari ushbu zarar uchun javobgar bo‘lgan subyektlar tomonidan qoplanadi.

Tavsiyalar:

1. **Texnologik modernizatsiya:** Karbon solig‘i joriy etilishidan oldin sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligini oshiruvchi texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha davlat subsidiyalari va grant dasturlari yo‘lga qo‘yilishi lozim.
2. **MRV tizimini mustahkamlash:** Monitoring, hisobdorlik va verifikatsiya tizimlarini rivojlantirish orqali CO₂ chiqindilarini aniq va ishonchli nazorat qilish imkoniyati yaratiladi.
3. **Aholi va biznesni xabardor qilish:** Ekologik soliqlar haqida keng jamoatchilik va tadbirkorlar o‘rtasida tushuntirish ishlarini olib borish zarur. Bu qarshilikni kamaytiradi va qo‘llab-quvvatlashni oshiradi.
4. **Ijtimoiy adolatga asoslangan yondashuv:** Karbon solig‘i daromadining bir qismini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirish, soliqning regressiv ta‘sirini yumshatadi.
5. **Ekologik loyihalarni moliyalashtirish:** Soliq tushumlarining ma‘lum foizi qayta tiklanuvchi energiya, o‘rmon tiklash va ifloslanishga qarshi loyihalarga yo‘naltirilishi kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси (янги таҳрир). – Т.: Norma, 2022.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони ПФ–186-сон 04.10.2022 й. “Яшил иқтисодиётга ўтишининг институционал ва ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида”. – [Электрон манба] – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/6204654>
3. Ministry of Economy and Finance of Uzbekistan. State Budget Execution Report 2023. – Ташкент: MOF, 2024. – [Электрон манба] – Режим доступа: <https://www.mf.uz>
4. Daryo.uz. 2023-yilgi davlat byudjeti va soliq tushumlari sharhi. – [Электрон манба] – Режим доступа: <https://www.daryo.uz>
5. OECD. Green Budgeting and Tax Policy: Tools for the Green Transition. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 112 p.
6. World Bank. Uzbekistan Country Climate and Development Report. – Washington, D.C.: World Bank, 2022. – [Электрон манба] – Режим доступа: <https://www.worldbank.org>
7. IMF. Carbon Taxation for Developing Countries: Principles and Policy Considerations. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2021. – 88 p.
8. European Commission. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Report. – Brussels, 2023. – [Электрон манба] – Режим доступа: <https://ec.europa.eu>
9. Мейрманова Г. Яшил иқтисодиёт ва экологик солиқлар: Марказий Осиё тажрибаси // ТДИУ Илмий журнали. – 2020. – №4. – Б. 45–50.
10. United Nations Environment Programme (UNEP). Green Fiscal Policy and Sustainable Development. – Nairobi: UNEP, 2020. – [Электрон манба] – Режим доступа: <https://www.unep.org>
11. Statista. Carbon dioxide emissions in Uzbekistan from 2010 to 2023. – [Электрон манба] – Режим доступа: <https://www.statista.com>
12. International Energy Agency (IEA). CO₂ Emissions by Country 2022. – Paris: IEA, 2023.
13. Каримов А. Солиқ маъмурийчилигида рақамли трансформациянинг аҳамияти // Иқтисодиёт ва Инновация. – 2023. – №2. – Б. 60–65.
14. Uzbekistan. Nationally Determined Contributions (NDC). – 2021. – [Электрон манба] – Режим доступа: <https://unfccc.int>